

TOMADA DE DECISÃO BASEADA EM EVIDÊNCIAS: IMPLEMENTAÇÃO DA GOVERNANÇA DE DADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE MACEIÓ/AL

Palavras-chave: Governança de Dados; Administração Pública; Políticas Públicas.

Centro de Conhecimento: Engenharia/Tecnologia da Informação

Grupo de Trabalho: Inovação e Aplicações em Engenharia e TI

TEMA GERAL: Este trabalho propõe uma análise, por meio da implementação de um *framework* de governança de dados na Secretaria Municipal de Fazenda de Maceió, do processo de tomada de decisão baseada em evidências realizado pelos gestores e técnicos. A pesquisa aborda a modernização da gestão pública municipal e a implementação de uma nova cultura como estratégia para otimizar a administração tributária, contábil, orçamentária e financeira. A experiência da implementação do método na secretaria é discutida, considerando as percepções dos envolvidos no desenvolvimento e uso da ferramenta, assim como pela literatura especializada no tema em questão. As conclusões destacam que, apesar dos desafios enfrentados, essa abordagem pode favorecer a formulação de políticas públicas mais eficientes e eficazes, inclusive ao serem medidas por avaliações *ex ante* e *ex post*.

PROBLEMA DA PESQUISA: O órgão municipal de fazenda é um componente essencial da administração da cidade, regulando toda a entrada e saída de recursos. Inicialmente, a secretaria enfrentava desafios significativos em relação à gestão de dados, caracterizando-se por um "pântano de dados" (data swamp) sem estrutura definida, validações ou mapeamento adequado. Embora houvesse regularidade quanto ao Plano de Ação do SIAFIC previsto no Decreto Federal nº 10.540/2020, inexistia uma boa compreensão do fluxo de dados do sistema implementado. Com uma abordagem sistêmica ficou evidente a considerável fragilidade no processo de ETL/ELT, uma vez que ele impacta diretamente no consumo dos dados, nos relatórios de propósito específico e, conseqüentemente, também na tomada de decisão.

OBJETIVOS: Sabe-se que a avaliação de políticas públicas é um processo essencial para assegurar que as intervenções governamentais sejam eficientes, eficazes e alinhadas aos objetivos estratégicos da administração. Os objetivos gerais da pesquisa passam por entender, dentro desse contexto, como as avaliações *ex ante* e *ex post* desempenham seus papéis em diferentes momentos, sendo eles separados pela implementação da governança de dados na Secretaria Municipal de Fazenda de Maceió. Além de avaliar o ciclo de vida das políticas públicas, antes e depois da implementação, os objetivos específicos da pesquisa consistem em mapear na organização as boas práticas de dados, as ferramentas tecnológicas, a legislação correlata e quaisquer fatores de influência que contribuíram para a construção de confiança do gestor e da população nas intervenções realizadas. **METODOLOGIA:** Tendo início em 2021, e ao longo de um período de três anos, foi estabelecida como meta de planejamento a melhoria do processo decisório com base em evidências, portanto houveram alguns períodos de testagem em ambiente de homologação e outros períodos de uso prático no ambiente de produção. Um dos primeiros passos foi exatamente aperfeiçoar o conhecimento de domínio junto ao *pipeline* de dados, o qual engloba temas como: contabilidade pública, direito tributário, direito administrativo, direito previdenciário, georreferenciamento e outros. Após

esse aprofundamento nos temas mais pertinentes foi possível focar no dimensionamento do parque tecnológico municipal, o qual conta com diversos atores e, principalmente, com um banco de dados *on premises* localizado fisicamente na sede da fazenda municipal. Sem definir uma metodologia única para as práticas cotidianas, a realidade moldou-se pela incorporação de várias referências bem estabelecidas na comunidade. Para o sistema de gerenciamento de acesso de dados, foi adotado o conceito da DAMA (Data Management Association) e do DMBOK2 (Data Management Body of Knowledge). Além disso, foram utilizadas as diretrizes do ISO 9001 para a definição de indicadores e apoio à tomada de decisões baseada em dados. No que tange à governança, estruturação e distribuição de dados, foram aplicados principalmente os princípios do DGI (Data Governance Institute). Vale frisar que foi fonte de referência também os documentos da McKinsey, Eckerson, PwC, Deloitte. A produção técnica especializada de grandes companhias reforça a importância das firmas de auditoria e consultoria em uma cultura *data-driven*. Do ponto de vista estrito da administração tributária e fiscal, resta mencionar também outros arcabouços metodológicos que serviram como fonte, sendo eles o Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) e Public Investment Management (PIM) do Banco Mundial, assim como o Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT) e Public Investment Management Assessment (PIMA) do Fundo Monetário Internacional (FMI). **RESULTADOS:** Os resultados de uma nova postura frente a política de dados da organização puderam ser observados em critérios qualitativos e quantitativos. Por um lado ficou visível a celeridade na produção de informações que até então dependiam exclusivamente de relatórios engessados. O dinamismo dos painéis de dados (dashboards) incluíram na rotina praticidade e agilidade, permitindo ao usuário a customização necessária, independentemente da granularidade da informação. Um exemplo disso é o acompanhamento dos indicadores de execução orçamentária, o qual incluem os mínimos constitucionais de saúde (ASPS), educação (MDE) e a Capacidade de Pagamento (Capag), todos controlados em tempo real. A modernização tributária associada ao controle de resultados também auxiliou no alcance de números expressivos de arrecadação própria. O ISSQN arrecadou, em milhões, R\$269 em 2020, R\$326 em 2021, R\$413 em 2022 e R\$473 em 2023. Um incremento nominal de 76%. Nos investimentos houve também uma grande evolução, tendo sido Maceió/AL a capital que apresentou a maior evolução do país com 1.166,50% (Valor, 2024). Além desses, houve avanços em indicadores como tempo de atendimento e qualidade da informação no Siconfi. **CONCLUSÕES:** Com todos os entraves evidenciados no decorrer da implementação ficou claro que o fator crucial para o sucesso de uma governança de dados é exatamente o comprometimento dos gestores (tone at the top). O papel dos colaboradores é na maioria das vezes um reflexo do ritmo impresso. Outrossim é a necessidade de um time qualificado, o qual deve ter em sua composição os perfis adequados para uma força de trabalho distribuída conforme suas competências. Ao final dos trabalhos foi possível observar uma notável melhoria na tomada de decisão com base em dados produzidos internamente e externamente. Conjuntamente, tiveram reflexo da implementação da governança de dados na Sefaz Maceió os Relatórios Contábeis de Propósito Geral (RCPG) e a Estratégia de Dados do Município, esta elaborada pelo IPLAN em parceria com a City Data Alliance (Bloomberg Philanthropies).